

Algunos resultados que involucran operadores q-integrales fraccionales generalizados de Erdélyi-Kober

Leda Galué

(Dedicated to Professor Shyam Lal Kalla in occasion of his 76 years)

Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería
Centro de Investigación de Matemática Aplicada
Apartado de Correo 10482, e-mail: lgalue@hotmail.com
Maracaibo, Venezuela

Recibido: 28-10-2013 Aceptado: 04-02-2014

Resumen

En este trabajo se presentan algunos resultados para los operadores q-integrales fraccionales generalizados de Erdélyi-Kober definidos por Galué (2009). Además, se establecen desigualdades q-integrales fraccionales para funciones sincrónicas usando los operadores q-integrales fraccionales generalizados de Erdélyi-Kober antes mencionados. Algunos resultados dados por Belarbi y Dahmani, Ögünmez y Özkan, y Sulaiman se derivan como casos especiales de nuestros resultados.

Palabras clave: Operador q-integral fraccional generalizado de Erdélyi-Kober, desigualdades q-integrales fraccionales, q-integración fraccional por partes.

Some results involving generalized Erdélyi-Kober fractional q-integral operators

Abstract

In this paper some results for generalized Erdélyi-Kober fractional q-integral operators defined by Galué (2009) are presented. Also, fractional q-integral inequalities for synchronous functions are established using generalized Erdélyi-Kober fractional q-integral operators earlier mentioned. Some results due to Belarbi and Dahmani, Ögünmez and Özkan, and Sulaiman follow as special cases of our results.

Key words: Generalized Erdélyi-Kober fractional q-integral operator, fractional q-integral inequalities, fractional q-integration by parts.